

Облік і оподаткування

УДК 657.6 (477)

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.17127571>

**Інформаційні системи і технології в управлінні обліковою політикою
компанії для організації системи внутрішнього аудиту**

Ольга Усатенко

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічного аналізу і фінансів,

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»,

м.Дніпро, Україна, Usatenko.Ol.V@nmu.one

ORCID ID: 0000-0003-3198-9002

Scopus Author ID: 57215870761

Наталія Шишкова

к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародних відносин і аудиту,

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»,

м.Дніпро, Україна, Shyshkova.N.L@nmu.one

ORCID ID: 0000-0002-6675-8223

Scopus Author ID: 56505549500

Прийнято: 03.09.2025 | Опубліковано: 15.09.2025

Анотація: У статті досліджено вплив впровадження Глобальних стандартів внутрішнього аудиту на облікову політику підприємств, спонукаючи суб'єктів господарювання переглядати підходи до обліку, контролю та звітності. Зміна облікової політики розглядається як важливий крок для забезпечення прозорості, мінімізації ризиків та адаптації до нових структур і підходів до внутрішнього контролю.

Метою дослідження є обґрунтування впливу впровадження Глобальних стандартів внутрішнього аудиту на управління обліковою політикою через використання сучасних інформаційних систем і технологій, визначення напрямів трансформації облікових процесів, а також розробка інструментарію для адаптації системи внутрішнього аудиту до міжнародних нормативних вимог з метою підвищення якості фінансової інформації та ефективності управлінських рішень.

Методологічну основу дослідження склали такі **методи**: порівняльний метод – для аналізу відмінностей між чинними Міжнародними стандартами професійної практики внутрішнього аудиту та новими вимогами Глобальних стандартів, а також змін в облікових процедурах; синтез – для узагальнення результатів та формулювання висновків щодо необхідних змін облікової політики, індукція і дедукція – для побудови логічних висновків на основі конкретних фактів; метод моделювання – для створення моделей нових процедур обліку та аудиту відповідно до оновлених стандартів.

Предметом дослідження є зміна облікової політики підприємства в умовах впровадження Глобальних стандартів внутрішнього аудиту, зокрема аналіз нових вимог, методів обліку, процедур контролю та їхнього впливу на фінансову звітність. Об'єктом дослідження є процеси бухгалтерського обліку та внутрішнього аудиту на підприємствах, що зазнають змін у зв'язку з впровадженням нових стандартів, з акцентом на управління фінансовою інформацією та дотримання нормативних вимог.

У роботі виокремлено чотири ключові аспекти зміни облікової політики: перегляд процесів внутрішнього аудиту, оновлення процедур аудиту, модернізація структури звітності внутрішнього аудитора та врахування тематичних вимог. Розроблено алгоритм перегляду процесів внутрішнього аудиту, який має суттєве значення для ефективного управління ризиками та забезпечення відповідності сучасним стандартам. Алгоритм включає низку послідовних етапів, спрямованих на оцінку та оновлення чинних процедур, що

дозволяє системно адаптувати внутрішні процеси до нових вимог Глобальних стандартів, підвищити ефективність контрольних процедур, забезпечити прозорість та своєчасне виявлення потенційних загроз.

Результати дослідження мають прикладне значення, оскільки дають змогу структурувати процес адаптації суб'єктів господарювання до нових нормативних вимог та забезпечити послідовне впровадження змін. Запропонований алгоритм може бути впроваджений у корпоративне середовище як практичний інструмент підвищення керованості аудиторських процедур і ефективного реагування на ризики. Його застосування сприяє зміцненню прозорості управлінських процесів, підвищенню довіри до фінансової звітності та вдосконаленню системи внутрішнього контролю. Практична реалізація розроблених рекомендацій сприяє підвищенню відповідності підприємства міжнародним стандартам, зниженню регуляторних та репутаційних ризиків та формуванню основ для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на основі якісної фінансової інформації.

Зроблено **висновки** щодо теоретико-методичних та організаційних засад застосування інформаційних систем і технологій в управлінні обліковою політикою компанії з метою формування ефективної системи внутрішнього аудиту, що забезпечує адаптивність до інновацій, підвищену чутливість до ризиків та оперативне реагування на виявлені проблеми в облікових процесах.

Ключові слова: аудит, облікова політика, облікові процедури, управління ризиками, інформаційні системи і технології.

**Information systems and technologies in management of the company's
accounting policy for organizing an internal audit system**

Olga Usatenko

Dr. in Economics, Professor, Head of the Department of Economic Analysis
and Finance, Dnipro University of Technology,
Dnipro, Ukraine, Usatenko.Ol.V@nmu.one

ORCID ID: 0000-0003-3198-9002

Scopus Author ID: 57215870761

Nataliia Shyshkova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the
Department of International Relations and Audit, Dnipro University of Technology,
Dnipro, Ukraine, Shyshkova.N.L@nmu.one

ORCID ID: 0000-0002-6675-8223

Scopus Author ID: 56505549500

Abstract: The article explores the influence of implementing the Global Internal Audit Standards on a company's accounting policy, highlighting the need for organizations to revise their approaches to accounting, control, and financial reporting. Adjustments in accounting policy are presented as a key step to enhance transparency, minimize risks, and adapt to modern internal control structures and methodologies.

The purpose of the study is to substantiate how the adoption of the Global Internal Audit Standards affects accounting policy management through the application of contemporary information systems and technologies. It aims to identify key areas for transforming accounting processes and develop practical tools for adapting internal audit systems to meet international regulatory requirements, ultimately improving the quality of financial information and managerial decision-making.

The methodological framework includes the comparative method, used to analyze differences between current International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing and the updated Global Standards, as well as changes in accounting procedures; synthesis, to generalize results and form conclusions; induction and deduction, to derive logical outcomes, based on the observed facts; and the modeling method, to design new accounting and audit procedures aligned with the updated standards.

The subject of the study is the transformation of accounting policy in the context of implementing the Global Internal Audit Standards, specifically, the analysis of new requirements, methods, and control procedures and their effects on financial reporting. The object is the set of accounting and internal audit processes in companies undergoing change due to the standards' implementation, with an emphasis on financial information management and compliance.

The study identifies four main aspects of accounting policy change: revision of internal audit processes, modernization of audit procedures, updates to the internal auditor's reporting structure, and adherence to thematic requirements. A step-by-step algorithm for reviewing internal audit processes is proposed, offering a structured approach to risk management and compliance. This algorithm facilitates systematic adaptation to the Global Internal Audit Standards, enhances the efficiency of control mechanisms, and supports the timely detection of risks.

The findings are of practical relevance, providing a clear structure for organizational adaptation to new regulatory conditions. The proposed algorithm serves as a practical tool for companies aiming to optimize audit procedures and manage risks more effectively. It supports transparency, strengthens trust in financial reporting, and improves internal control systems. The implementation of the study's recommendations contributes to greater compliance with international standards, reduces regulatory and reputational risks, and fosters informed management decisions based on reliable financial data.

Theoretical, methodological, and organizational foundations are summarized for using information systems and technologies in managing a company's accounting policy, with the goal of building an effective internal audit system. This system is characterized by adaptability to innovation, heightened risk awareness, and the ability to address accounting issues promptly.

Keywords: audit, accounting policy, accounting procedures, risk management, information systems and technologies.

Постановка проблеми. Внутрішній аудит є основним інструментом для запобігання шахрайству та зміцнення довіри до фінансової звітності. Він відіграє важливу роль у забезпеченні відповідності МСФЗ та запобіганні шахрайським діям, здійснюючи незалежний нагляд за процесами складання фінансової звітності. Актуальність внутрішнього аудиту в сучасних умовах важко переоцінити. В умовах цифровізації, зростаючої складності бізнес-процесів та посилення регуляторних вимог, внутрішній аудит стає ключовим інструментом для запобігання шахрайству та підвищення надійності фінансової звітності. Зокрема, він відіграє вирішальну роль у забезпеченні відповідності Міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ) та виявленні потенційних ризиків, пов'язаних з неправильним або навмисно спотвореним фінансовим обліком. Стабільність та прозорість фінансової звітності є критично важливими для прийняття управлінських рішень, а також для збереження довіри інвесторів, партнерів та регуляторних органів.

З впровадженням нових Глобальних стандартів внутрішнього аудиту компанії зобов'язані переглянути свої облікові політики, щоб привести їх у відповідність із новими вимогами. Це передбачає зміни в методах обліку, процедурах внутрішнього контролю та процесах управління ризиками. Без таких змін існує ризик невідповідності звітності вимогам стандартів, оскільки кожна організація має свою унікальну структуру та сферу діяльності, зміни в обліковій політиці повинні враховувати ці особливості. Таким чином, суть проблеми

зводиться до визначення ключових аспектів змін облікової політики, які дозволять компаніям забезпечити відповідність новим вимогам та розробці алгоритму перегляду процесів внутрішнього аудиту з врахуванням тенденцій щодо розвитку інформаційних технологій, який дозволить системно та поетапно адаптувати внутрішні процеси до нових вимог, що забезпечить прозорість, підвищить ефективність контрольних процедур і допоможе вчасно виявляти потенційні загрози.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням питань внутрішнього аудиту займалося багато вчених, серед яких: Будник Л., Блажей І., Ронська О., які досліджували актуальні аспекти внутрішнього аудиту в управлінні економічною безпекою підприємства [1], Каменська Т.О., визначала основні напрями діяльності внутрішнього аудиту в системі управління [2], Дмитренко О.М., розглядав внутрішній аудит як інструмент підвищення ефективності системи бухгалтерського обліку підприємства [3], Бержанір І. А., встановлювала роль внутрішнього аудиту у системі управління підприємством [4]. Навколо облікової політики існують різні думки вчених, які, свідчать про те, що поняття «облікова політика» ще не досить вивчене і потребує подальших досліджень. Так, Пантелеев В. П. встановлював інноваційну природу облікової політики підприємства в умовах постіндустріальної економіки [5], Лень В.С., Гливенко В.В. досліджував облікову політика та її складові [6], Коваль Л. В. визначав роль облікової політики в управлінні підприємством [7], Лепетан І., Грішина І. досліджували облікову політика як один з інструментів оптимізації управлінського обліку на підприємстві [8].

Статті Онищенко В., Марінова В. [9] та Скрипник С. [10] висвітлюють роль ефективної інформаційної системи бухгалтерського обліку як ключового елементу внутрішнього контролю, що забезпечує захист активів, точність звітності та дотримання нормативних вимог завдяки впровадженню належних контрольних заходів і використанню сучасних інформаційних технологій. У статтях низки науковців [11-13] висвітлено перспективи розвитку та інтегрування

інформаційних технологій у сферу бухгалтерського обліку в Україні, окреслено сучасні проблеми та виклики їх упровадження, а також розглянуто організацію обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством на основі програмних рішень, що підкреслює важливість цифрової трансформації для підвищення ефективності управлінських процесів. Дослідження Зіміної А., Кавун О. [14], Лапін Л., Грінчук І., Оленюк Д. [15], Пелех У. [16] дозволяють визначити напрям подальших досліджень, спрямованих на поглиблене вивчення можливостей інформаційних технологій у підвищенні ефективності внутрішнього аудиту. Але у зазначених статтях поза увагою залишено специфічні аспекти застосування інформаційних технологій саме у внутрішньому аудиті, зокрема їх роль у виявленні ризиків, підвищенні надійності контрольних процедур та автоматизації аудиторських процесів. Слід зауважити той факт, що введення нових Глобальних стандартів внутрішнього аудиту, потребує досліджень зміни облікової політики компаній, які використовують внутрішній аудит як частину свого управлінського та контрольного процесу.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.

Недостатньо опрацьованими залишаються методичні аспекти впливу впровадження Глобальних стандартів внутрішнього аудиту на облікову політику підприємств в умовах активного використання інформаційних технологій. Залишається неопрацьованим питання взаємозв'язку між цифровими інструментами управління обліковими процесами та трансформацією внутрішнього аудиту як складової корпоративного контролю. Відсутні комплексні методичні підходи до аналізу змін в обліковій політиці під впливом ІТ-рішень, орієнтованих на аудит, зокрема, інтеграції систем внутрішнього контролю, ризик-менеджменту та обліку в єдиний інформаційний контур. Таким чином, сучасні виклики вимагають розробки нових методичних основ, які поєднують облікову політику, внутрішній аудит та цифрові технології в єдину управлінсько-аналітичну систему, здатну гнучко адаптуватися до змін зовнішнього регуляторного середовища.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою дослідження є визначення впливу впровадження Глобальних стандартів внутрішнього аудиту на облікову політику компаній, виявлення необхідних змін в облікових процесах і розробка рекомендацій для адаптації компаній до нових вимог стандартів з метою підвищення ефективності управління фінансовою інформацією та відповідності міжнародним нормам.

Виклад основного матеріалу дослідження. Рада з міжнародних стандартів внутрішнього аудиту ухвалила нові Глобальні стандарти внутрішнього аудиту, які наберуть чинності з 2025 року, замість Міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту, цьому передував трирічний процес аналізу, розробки, обговорень у робочих групах та публічного обговорення. Основні нововведення представлені на рис.1.

Впровадження Глобальних стандартів внутрішнього аудиту потребує зміну облікової політики компаній, які використовують внутрішній аудит як частину свого управлінського та контрольного процесу. Застосування облікової політики визначається концепцією сучасної системи обліку, яка передбачає централізоване встановлення загальних правил ведення бухгалтерського обліку. Ці правила конкретизуються на рівні окремого підприємства з урахуванням специфіки його діяльності, умов функціонування, обраної системи управління, рівня кваліфікації персоналу та технічного забезпечення облікових процесів.

Тобто, зміна облікової політики буде необхідною для забезпечення відповідності новим вимогам, які встановлюються Глобальними стандартами, а також для адаптації до нової структури та підходів до внутрішнього контролю.

Облікова політика - це організація діяльності підприємства, яка застосовується із самого початку здійснення його господарських операцій. Від складових елементів облікової політики підприємства залежить достовірне відображення господарських операцій, а відповідно й інформація у фінансовій звітності [19].

Рис. 1. Порівняння Глобальних стандартів внутрішнього аудиту та Міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту

Джерело: складено за [9, 10]

Згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», облікова політика визначається як сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності [20]. Таким чином, законодавство не регламентує облікову політику для цілей управлінського обліку, і вона формується виключно у внутрішніх документах підприємства, затверджених його адміністрацією. Відповідно до МСБО 8 «Облікові політики,

зміни в облікових оцінках та помилки», облікова політика трактується як набір критеріїв, основ, угод, правил і практик, прийнятих підприємством для підготовки та подання фінансової звітності [21].

Впровадження Глобальних стандартів внутрішнього аудиту призводить до необхідності зміни облікової політики в компаніях, які використовують внутрішній аудит як частину свого управлінського та контрольного процесу. Зміна облікової політики необхідна для забезпечення відповідності новим вимогам, які встановлюються Глобальними стандартами, а також для адаптації до нової структури та підходів до внутрішнього контролю.

Основні аспекти зміни облікової політики узагальнені на рис.2.

Рис. 2. Зміна облікової політики при впровадженні Глобальних стандартів
Джерело: складено авторами

Отже, зміна облікової політики є важливим кроком для забезпечення прозорості та відповідності новим вимогам, а також для мінімізації ризиків, пов'язаних із невідповідністю Глобальним стандартам внутрішнього аудиту. Вона пов'язана з адаптацією існуючих процесів внутрішнього аудиту до нових Глобальних стандартів, які охоплюють ширший набір вимог та керівних принципів. Компанії повинні оновити внутрішні документи та процедури, які регулюють облікову політику, щоб забезпечити їхню відповідність новим стандартам. Введення Глобальних стандартів потребує зміни структури звітності

внутрішнього аудиту, оскільки нові вимоги суттєво впливають на порядок відображення інформації у звітах. Також, оскільки нові стандарти вводять тематичні вимоги, компаніям доведеться змінити або доповнити свої облікові політики для забезпечення відповідності цим вимогам.

В умовах постійних змін, своєчасний перегляд процесів внутрішнього аудиту є ключовим інструментом для підтримання стабільності та надійності фінансової звітності, що є важливим для інвесторів, регуляторів та інших зацікавлених сторін.

Алгоритм перегляду процесів внутрішнього аудиту має велике значення для ефективного управління ризиками та забезпечення відповідності організації сучасним стандартам. Його важливість полягає в тому, що він дозволяє системно та поетапно адаптувати внутрішні процеси до нових вимог, таких як Глобальні стандарти внутрішнього аудиту. Це забезпечує прозорість, підвищує ефективність контрольних процедур і допомагає вчасно виявляти потенційні загрози.

Окрім того, перегляд процесів дозволяє оновити методики та інструменти, що використовуються для внутрішнього контролю, а також забезпечує своєчасне навчання та підвищення кваліфікації співробітників. Це сприяє зниженню ймовірності виникнення помилок або шахрайських дій, підвищує довіру до аудиторських результатів та допомагає приймати більш обґрунтовані управлінські рішення.

Алгоритм включає кілька ключових етапів, спрямованих на оцінку та оновлення існуючих процедур для забезпечення відповідності новим стандартам, таким як Глобальні стандарти внутрішнього аудиту (рис.3).

Рис. 3. Алгоритм перегляду процесів внутрішнього аудиту

Джерело: складено авторами

Цей алгоритм допоможе організаціям ефективно переглянути та оновити свої процеси внутрішнього аудиту відповідно до нових Глобальних стандартів та в умовах розвитку інформаційних технологій. Для прийняття управлінських рішень щодо результативності впровадження нових процесів внутрішнього аудиту (час, високі витрати, не завжди виявлені всі потенційні ризики) запропонована формула алгоритму, яка відображає циклічний і системний підхід до перегляду процесів внутрішнього аудиту, де кожен етап впливає на підвищення якості та відповідності аудиторських процедур:

$$A = \frac{E_1 + E_2 + E_3}{R} \times (P_1 + P_2) \times (I_1 + I_2 + I_3) \times \frac{M}{F + C}, \text{ де}$$

A - оновлений процес внутрішнього аудиту; E1 - оцінка відповідності поточних процесів стандартам; E2 - оцінка ефективності процесів (економія ресурсів, результативність); E3 - оцінка ризиків і вразливостей у поточних процесах; R - рівень критичності змін (від 1 до 5); P1 - планування стратегічних змін (довгострокові цілі); P2 - планування операційних змін (поточні корективи); I1 - адаптація процедур (оновлення політик та інструкцій); I2 - навчання персоналу (підвищення кваліфікації); I3 - інтеграція нових інформаційних систем і технологій (автоматизація, нові інструменти); M - моніторинг результатів після впровадження (перевірка ефективності змін); F - зворотний зв'язок від аудиторів та інших учасників процесу; C - корекція на основі моніторингу і зворотного зв'язку (постійне вдосконалення).

Ця формула враховує всі етапи перегляду процесів внутрішнього аудиту, від початкової оцінки до постійного контролю та вдосконалення, з урахуванням різних чинників (ризиків, планування, навчання, технологій). Щодо одиниць виміру, то це може бути індекс відповідності, відсоткове покращення або інші подібні KPI, які використовуються для вимірювання успішності аудиторських процесів після їх перегляду (рис.4).

КРІ	Підвищення ефективності (відсоток покращення процесів, зниження витрат)
	Відповідність стандартам (рівень відповідності новим Глобальним стандартам)
	Мінімізація ризиків (рівень зниження ризиків, що пов'язані з внутрішнім аудитом)
	Продуктивність (зростання результативності аудиторських перевірок)
	Якість звітності (якість і своєчасність фінансової звітності)

Рис. 4. Показники ефективності перегляду процесів внутрішнього аудиту

Джерело: складено авторами

Показники ефективності і результативності мають визначати ефективність використання залучених людських ресурсів в рамках окремої послуги (аудиторського завдання). А показники ефективності і результативності аудиту мають визначати економічний ефект від самої діяльності за визначений період [22]. Наведемо приклад інтерпретації результатів оцінки ефективності перегляду процесів внутрішнього аудиту (табл.1).

Таким чином, оновлений процес внутрішнього аудиту покращив ефективність аудиту на 19.33%.

Другим важливим аспектом зміни облікової політики у процесі впровадження нових стандартів внутрішнього аудиту є оновлення процедур. Компанія повинна ретельно переглянути та адаптувати свої внутрішні документи й процедури, що регулюють облікову політику, для забезпечення повної відповідності новим вимогам та тенденціям в ІТ-сфері. Це буде сприяти більшій прозорості та підвищенню якості внутрішніх контролів, забезпечує відповідність новим стандартам і знижує ризики виникнення помилок у фінансовій звітності.

Таблиця 1

Інтерпретація результатів оцінки ефективності перегляду процесів
внутрішнього аудиту

Етап	Процес	Значення, од.вим.	Ефективність
До оновлення	Відсоток виявлених помилок у фінансовій звітності	15 %	-
	Тривалість аудиторської перевірки	30 днів	
	Вартість процесу внутрішнього аудиту на рік	100000 грн	
Після оновлення	Відсоток помилок	знизився до 5%	покращення на 10%
	Тривалість перевірки	скоротилася до 20 дні	на 33% швидше
	Вартість	Знизилась до 85000 грн	зменшення на 15%
Одиниці виміру			
Покращення ефективності		відсоток зменшення помилок -10%.	
Швидкість процесу		відсоток скорочення часу на перевірку - 33%.	
Економія коштів		відсоткове зниження вартості - 15%.	
Загальний показник ефективності перегляду процесів внутрішнього аудиту		$A = \frac{10\% + 33\% + 15\%}{3} = 19,33\%$	

Джерело: складено авторами

Оновлення структури звітності внутрішнього аудитора також є важливим у процесі адаптації до нових стандартів і вимог. Внутрішня аудиторська звітність відіграє ключову роль у передачі інформації про ефективність контролю, ризику та відповідність стандартам. Оновлена структура звітності повинна відображати сучасні підходи, підвищувати її інформативність, чіткість та відповідність новим регуляторним вимогам. Це дозволить підвищити прозорість і точність аудиторських процесів, забезпечити відповідність новим стандартам і зробити звіти більш корисними для управлінських рішень. Збільшення аналітичної складової, впровадження нових розділів сприятимуть підвищенню ефективності аудиту та кращому управлінню ризиками.

Останнім аспектом зміни облікової політики у процесі впровадження нових стандартів внутрішнього аудиту є тематичні вимоги. Ці вимоги спрямовані на більш точне та глибоке регулювання конкретних аспектів діяльності організацій, що підлягають аудиторському контролю, і замінюють частину обов'язкових і рекомендованих керівництв, що існували раніше. Тематичні вимоги забезпечують гнучкість та водночас деталізують конкретні завдання та обов'язки внутрішнього аудиту залежно від галузі, типу діяльності та ризиків організації. З впровадженням нових Глобальних стандартів компанії зобов'язані переглянути свої облікові політики, щоб привести їх у відповідність із новими вимогами. Це передбачає зміни в методах обліку, процедурах внутрішнього контролю та процесах управління ризиками. Без таких змін існує ризик невідповідності звітності вимогам стандартів. При цьому нехтування впровадженням сучасних інформаційних технологій на всіх етапах призведе не тільки до технологічного, але й методологічного відставання.

Особливого значення набуває застосування сучасних інформаційних систем і технологій як інструменту оптимізації управлінських процесів. Інформаційні системи управління забезпечують комплексну автоматизацію процесів збору, обробки та аналізу фінансової й управлінської інформації, що дозволяє суттєво підвищити оперативність і точність прийняття рішень (табл.2).

Таблиця 2

**Застосування інформаційних систем і технологій при впровадженні
Глобальних стандартів внутрішнього аудиту**

№	Напрямок впровадження стандартів	Застосування інформаційних систем і технологій	Очікуваний ефект
1	Оцінка ризиків	Аналітичні платформи для збору та аналізу ризикових індикаторів	Підвищення точності ризик-орієнтованого підходу
2	Планування аудиту	Системи планування аудиту з автоматизацією графіків та розподілу ресурсів	Зниження витрат часу та підвищення прозорості планування
3	Виконання аудиторських процедур	Мобільні та хмарні платформи для збору доказів, ведення документації, застосування контрольних списків	Оперативність, зменшення людських помилок

4	Контроль якості	Системи моніторингу невідповідностей	Підвищення об'єктивності та ефективності контролю якості
5	Звітність	Автоматизовані системи формування звітів, шаблони згідно з міжнародними стандартами	Уніфікація, прискорення підготовки звітності
6	Моніторинг впровадження рекомендацій	Інформаційні панелі (dashboards), трекінг-інструменти для відстеження виконання аудиторських рекомендацій	Підвищення відповідальності та керованості змін
7	Захист даних та прозорість	Інформаційні системи з вбудованим контролем доступу, шифруванням та журналами змін	Забезпечення цілісності аудиторських даних та прозорості процесів

Джерело: складено авторами

Завдяки впровадженню цифрових технологій, таких як хмарні сервіси, інтегровані ERP-системи, бізнес-аналітика (BI), а також системи управління ризиками та комплаєнсом (GRC), організації отримують змогу своєчасно виявляти потенційні загрози та порушення у внутрішніх процесах [23]. Таким чином, інтеграція інформаційних технологій у систему управління компанією є не просто технічним нововведенням, а стратегічним чинником підвищення конкурентоспроможності та довгострокової стійкості бізнесу в умовах постійних змін зовнішнього середовища.

Висновки. Таким чином, зміну облікової політики компанії в процесі впровадження нових стандартів внутрішнього аудиту можна розглядати як адаптацію компанії до нових вимог та підвищення якості фінансового контролю. Впровадження Глобальних стандартів внутрішнього аудиту безпосередньо впливає на облікову політику, змушуючи компанії оновлювати свої підходи до обліку, контролю і звітності. Проведене дослідження чотирьох аспектів змін облікової політики дозволить компаніям забезпечити відповідність новим вимогам, підвищити прозорість фінансової звітності та знизити ризики. Ці аспекти змін облікової політики є ключовим етапом адаптації до Глобальних стандартів, що сприяє стабільності та ефективності бізнесу. Запропонований алгоритм перегляду процесів внутрішнього аудиту має велике значення для ефективного управління ризиками та забезпечення відповідності організації

сучасним стандартам. Його важливість полягає в тому, що він дозволяє системно та поетапно адаптувати внутрішні процеси до нових вимог, що забезпечує прозорість, підвищує ефективність контрольних процедур і допомагає вчасно виявляти потенційні загрози. Окрім того, перегляд процесів дозволяє оновити методики та інструменти, що використовуються для внутрішнього контролю, а також забезпечує своєчасне навчання та підвищення кваліфікації співробітників. Це сприяє зниженню ймовірності виникнення помилок або шахрайських дій, підвищує довіру до аудиторських результатів та допомагає приймати більш обґрунтовані управлінські рішення.

Подальші дослідження можуть стосуватися оновлення структури звітності внутрішнього аудитора, що також є важливим у процесі адаптації до нових стандартів і вимог.

Список використаних джерел

1. Будник Л., Блажей І., Ронська О. Внутрішній аудит в управлінні економічною безпекою підприємства: актуальні аспекти. *Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету*. 2021. № 71.4. С. 77-84. URL: <https://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/pdf/71/1000.pdf>
2. Каменська Т. О. Основні напрями діяльності внутрішнього аудиту в системі управління. *Бухгалтерський облік і аудит*. 2010. № 7. С. 40-43.
3. Дмитренко О. М. Внутрішній аудит як інструмент підвищення ефективності системи бухгалтерського обліку підприємства. *Ефективна економіка*. 2017. № 5. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5591>
4. Бержанір І. А. Роль внутрішнього аудиту у системі управління підприємством. *Modern Economics*. 2023. № 37(2023). С. 11–16. URL: <https://modecon.mnau.edu.ua/the-role-of-internal-audit/>
5. Югас Е. Ф., Лалакулич М. Ю., Робакова Л. П. Облікова політика підприємства в умовах війни. *Бізнес Інформ*. 2023. №5. С. 147–152. DOI: <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2023-5-147-152>

6. Лень В.С., Гливенко В.В. Облікова політика та її складові. *Облік і фінанси*, 2019. 2. С. 26-35. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2019_2_6.
7. Коваль Л. В. Облікова політика в управлінні підприємством. *Ефективна економіка*. 2019. № 5. URL: <http://www.economy.nauka.com.ua/?op=1&z=7048>
8. Лепетан І., Грішина І. Облікова політика як один з інструментів оптимізації управлінського обліку на підприємстві. *Молодий вчений*, 2019, 11 (75). С. 139-141.
9. Онищенко В., Марінова В. Внутрішній контроль як фактор ефективності інформаційної системи бухгалтерського обліку. *Економіка та суспільство*, 2022, 40. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-60>
10. Скрипник С. Огляд новацій та перспектив розвитку системи обліку та оподаткування бізнесу. *Herald of Khmelnytskyi National University. Economic Sciences*. 2024, 330 (3), 377-382. DOI: <https://doi.org/10.31891/2307-5740-2024-330-60>
11. Грицай О., Папіш В. Розвиток інформаційних технологій в Україні та їх інтегрування у сфері бухгалтерського обліку. *Економіка та суспільство*. 2024, (61). DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-88>
12. Ратинський В.В. Інформаційні технології в бухгалтерському обліку. Перспективи та проблеми. *Економіка. Фінанси. Право*. 2021. № 4(1). С. 17–20. URL: <http://efp.in.ua/uk/journal-article/622>
13. Гуренко Т., Литвиненко В. Організація обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством із застосуванням програмних рішень. *Економіка та суспільство*. 2025, (77). DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-77-55>
14. Зіміна А., Кавун О. Вплив цифровізації на трансформацію економічних відносин. *Економіка та суспільство*. 2025, (75). DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-75-17>

15. Лапін Л., Грінчук І., Оленюк Д. Діджиталізація економіки в Україні: сучасний стан та перспективи. *Ефективна економіка*. 2022, № 7. URL: <https://nauka.com.ua/index.php/ee/article/view/161/161>

16. Пелех У. Аналіз проблем та перспектив використання хмарних технологій у бухгалтерському обліку та оподаткуванні. *Економіка та суспільство*. 2025, (75). <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-75-97>

17. Глобальні стандарти внутрішнього аудиту. URL: <https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8.pdf> (дата звернення: 17.08.2025 р.)

18. Міжнародні стандарти професійної практики внутрішнього аудиту. URL: https://www.apu.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%9C%D0%A1%D0%9F%D0%9F%D0%92%D0%90-1312.pdf (дата звернення: 17.08.2025 р.)

19. Букало Н. Облікова політика: основні аспекти. *Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки*. 2016. № 1. С. 102-107. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ech_cenu_2016_1_20.

20. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV. *Верховна Рада України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/996-14> (дата звернення: 17.08.2025)

21. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 8 (МСБО 8). Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки : Стандарт; IASB від 01.01.2012. *Верховна Рада України*. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/929_020 (дата звернення: 17.08.2025)

22. Фесенко В. В. Оцінка ефективності та результативності аудиторського завдання в контексті аудиту діяльності пов'язаних підприємств.

Ефективна економіка. 2018. 10. URL:
<http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6599>

23. Shyshkova N.L., Khutorna H.P., Shyshkova D.S. International standards of audit: update of implementation practice in Ukraine. *Economic Bulletin of the National Mining University scientific journal*. 2023, № 3. P. 36-49. URL:
https://ev.nmu.org.ua/docs/2023/1/EV20231_036-049.pdf